

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**BOLALAR BOSH MIYA FALAJI SPASTIK DIPLEGIYA TURIDA TMS NI
QO'LLASH SAMARADORLIGI**

Ergasheva M. Ya. <https://orcid.org/0000-0002-1189-6557>

Samarqand davlat tibbiyot universiteti O'zbekiston, Samarqand, st. Amir
Temur 18, Tel: +99818 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Rezyume

Bolalar bosh miya falajining (BBMF) spastik diplegiya turida harakat funksiyalarni tiklashning yangi usuli bo'lgan Transkraniyal magnit stimulyatsiya (TMS) ni samaradorligini ko'rsatish maqsadida 34 nafar BBMF spastik diplegiyali bolalarda tadqiqot olib borildi. TMS muolajasidan so'ng BBMF spastik diplegiya turiga chalingan bolalarda motor va nutq faoliyatida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi.

Kalit so'zlar: *Bolalar bosh miya falaji, TMS, motor funktsiya, samaradorlik.*

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТМС ПРИ СПАСТИЧЕСКИ-
ДИПЛЕГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО
ПАРАЛИЧА**

Эргашева М. Я. <https://orcid.org/0000-0002-1189-6557>

Самаркандский государственный медицинский университет Узбекистан,
г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +99818 66 2330841 E-mail:
sammi@sammi.uz

Резюме

В исследовании приняли участие 34 ребенка с детским церебральным параличом спастического диплегического типа с целью демонстрации эффективности транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) как нового метода восстановления двигательных функций. После проведения ТМС у детей с ДЦП спастического диплегического типа были отмечены значительные улучшения в моторной и речевой активности.

Ключевые слова: *детский церебральный паралич, ТМС, моторная функция, эффективность.*

**EFFECTIVENESS OF USING TMS IN SPASTIC DIPLEGIA TYPE OF
CEREBRAL PALSY IN CHILDREN**

Ergasheva M. Ya. <https://orcid.org/0000-0002-1189-6557>

Samarkand State Medical University Uzbekistan, Samarkand, st. Amir Temur 18,
Tel: +99818 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Resume

A study was conducted on 34 children with spastic diplegic type of cerebral palsy to demonstrate the effectiveness of transcranial magnetic stimulation (TMS) as a new method for restoring motor functions. After TMS treatment, significant improvements in motor and speech activity were observed in children with spastic diplegic cerebral palsy.

Keywords: cerebral palsy, TMS, motor function, effectiveness.

Dolzarbliqi. Mamlakatimizda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, sog'liqni saqlash tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, diagnostika va davolashning samarali usullarini ishlab chiqish, jumladan, nogironligi bo'lgan bolalar aholisiga xizmat ko'rsatish va reabilitatsiyasini takomillashtirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda hamda diagnostika va davolashning zamonaviy usullarini joriy etish, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, jumladan, telemeditsinani joriy etish va rivojlantirish, kasalliklar reestrini yaratish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va amalga oshirish ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan. Shu munosabat bilan tibbiy xizmat sifatini yangi bosqichga ko'tarish, nogironlikka olib keluvchi kasalliklarga erta tashxis qo'yish va davolashning zamonaviy yuqori texnologiyali usullarini ishlab chiqish va takomillashtirish, profilaktikasining samarali usullarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Transkraniyal magnit stimulyatsiya (TMS) miya stimulyatsiyasining noinvaziv shakli bo'lib, kortikal qo'zg'aluvchanlik va kortikospinal neyronlarning depolarizatsiyasi orqali kortikospinal traktning o'tkazuvchanligini baholaydi. Noinvaziv bosh miya stimulyatsiyasi usulining bir turi sifatida, transkraniyal magnit stimulyatsiya (TMS) ning texnik xususiyatlari noinvaziv va og'riqsizdir, bunda elektromagnit tamoyillar miya hududlariga qo'llaniladi va miya yarim shari po'stlog'ining turli sohalari funksiyasini neyronlar qo'zg'aluvchanligini o'zgartirib, tartibga soladi [1,2,3].

Hozirgi vaqtda TMS BBMF bo'lgan bolalarni davolashda tobora ko'proq foydalanilmoqda [4]. TMS harakat funksiyasini yaxshilashi mumkin, spazmni yengillashtiradi, BBMF bilan og'rigan bemorlarda nutq funksiyasini tiklaydi va rivojlanish plastikligini modulyatsiya qilish orqali miya funksiyasini o'zgartirishi mumkin [5,6,7].

TADQIQOT MAQSADI. Bolalar bosh miya falaji spastik diplegiya turida harakat funksiyalarni tiklashning yangi usuli bo'lgan transkraniyal magnit stimulyatsiyani samaradorligini o'rganishdan iborat.

TEKSHIRUV MATERIALLARI VA USULLARI. BBMF spastik diplegiya turida harakat funksiyalarni tiklashning yangi usuli bo'lgan TMS ni samaradorligini ko'rsatish maqsadida I-asosiy guruhdan "BIO NUR MED PLUS" da davolanishdan o'tgan 34 nafar va II-taqqoslash guruhidan 36 nafar BBMF spastik diplegiya ideomotor apraksiyalı bolalar olindi. Tadqiqotga kiritilgan asosiy guruh bolalari 20

kun davomida (haftada 5 kun, 4 hafta davomida) zararlangan yarimsharga 15 daqiqa davomida 1000 impuls bilan 5-Gs rTMS muolajasini olishdi. Baholash TMS muolajasidan oldin (T0), muolajadan 10 kundan so'ng (T1) va muolaja tugaganidan so'ng (T2) muddatda o'tkazildi.

TADQIQOT NATIJALARI. BBMF spastik diplegiya ideomotor apraksiyali asosiy guruh bolalarining 47% ni qiz bolalar va 53% ni o'g'il bolalar tashkil qildi. Bolalarning o'rtacha yoshi $68,42 \pm 17,32$ oy, antropometrik ko'rsatkichlar hisobga olinganda bolalarning o'rtacha bo'yi $117,42 \pm 12,64$ sm ni, o'rtacha vazni $21,56 \pm 6,28$ kg ni tashkil qildi. Bolalarda umumiy motor funktsiya buzilishi baholanganda I-darajali buzilish 32,4% (11) bolada, II-darajali buzilish 47% (16) bolalarda va III-darajali buzilish 20,6% (7) bolalarda aniqlandi.

BBMF spastik diplegiya ideomotor apraksiyali taqqoslash guruhi bolalarining 27,8% ni qiz bolalar va 72,2% ni o'g'il bolalar tashkil qildi. Bolalarning o'rtacha yoshi $71,22 \pm 14,64$ oy, antropometrik ko'rsatkichlar hisobga olinganda bolalarning o'rtacha bo'yi $115,86 \pm 14,18$ sm ni, o'rtacha vazni $23,16 \pm 5,32$ kg ni tashkil qildi. Bolalarda umumiy motor funktsiya buzilishi baholanganda I-darajali buzilish 27,8% (10) bolada, II-darajali buzilish 50% (18) bolalarda va III-darajali buzilish 22,2% (8) bolalarda aniqlandi.

Bolalarda funktsional harakatchanlik va muvozanatni baholash uchun keng qo'llaniladigan usul sifatida Timed Up and Go (TUG) testi dan foydalandik. TUG testida bolaning o'tirgan joyidan turishi, qisqa masofani bosib o'tishi, orqaga qaytishi va o'tirish holatiga qaytishi uchun zarur bo'lgan vaqtni baholadik. TUG testi bolalarning funktsional harakatchanligi, dinamik muvozanati va ephilligi haqida qimmatli ma'lumotlarni berdi. Bu usul bolaning mustaqilligi va turli muhitlarda ishtirok etishi uchun zarur bo'lgan kundalik hayot faoliyati, jumladan kesib o'tish, yurish va burilishlarni bajarish qobiliyatini baholash imkonini berdi. TUG testida bola stulda yoki boshqa belgilangan joyda o'tirgan holatda boshlandi. Unga o'rnidan turish, ma'lum masofani (odatda uch metr) yurish, orqaga burilib, o'tirish holatiga qaytish aytili. Vazifani bajarish uchun sarflangan vaqt qayd etildi.

BBMF spastik diplegiya bilan kasallangan bolalarda nutq va harakat buzilishlarini baholash uchun "Kertes bo'yicha apraksiya testi" qo'llanildi. Testda 20 ta faoliyat bo'yicha 0-3 ballgacha baholandi. Yuz: tilini chiqarish, ko'zini yumish, hushtak chalish, gulni hidlash, olovni o'chirish. Qo'llar: musht qilish, yuqoriga ko'tarish, xayrlashish, boshni qashlash, barmoqlarni qarsillatish. Narsalar bilan harakat: taroq, tish shetkasi, qoshiq, bolg'acha, kalitdan foydalanishni ko'rsatish. Murakkab mashqlar: mashina haydashni, eshikni taqillatishni, varaqni buklashni, olovni yoqishni, pianino chalishni ko'rsatish vazifalari berildi. Jami ball 0-60 ball oralig'ida bo'lib, qancha kam bo'lsa apraksiya namoyon bo'lishi shunchalik og'ir deb baholandi.

TMS muolajasidan so'ng BBMF spastik diplegiya turiga chalingan bolalarda motor va nutq faoliyatida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Jumladan, bolalarda muolajadan oldin umumiy motor funktsiya buzilishining I-darajasi 32,4% (11) bolada

aniqlangan bo'lsa, muolajalardan so'ng 55,8% (19) bolada harakat buzilishi I-daraja sifatida baholandi. II-III darajali buzilish muolajagacha 47% (16) va 20,6% (7) bolalarda kuzatilgan bo'lsa, muolajadan so'ng mos ravishda 35,4% (12) va 8,8% (3) bolalarda aniqlandi. Umuman olganda umumiy motor funktsiya buzilishiga ko'ra 35,3% (12) bolalarda samaradorlik kuzatildi.

TUG testiga ko'ra muolajadan oldin o'rnidan turish, ma'lum masofani (odatda uch metr) yurish, orqaga burilib, o'tirish holatiga qaytishga 20,6% (7) bolalar 13-16 sekund sarflashdi, 29,4% (10) bolalar masofani 17-20 sekundda va 50% (17) bolalar 20 sekunddan ko'proq vaqt davomida bosib o'tishdi. TMS muolajalaridan keyin o'tkazilgan TUG testi natijalariga ko'ra ushbu mashg'ulotga 53% (18) bolalar 13-16 sekund, 38,2% (13) bolalar 17-20 sekund va 8,8% (3) bolalar 20 sekunddan ko'proq vaqt sarflashdi. Umuman olganda o'rnidan turish, ma'lum masofani yurish, orqaga burilib, o'tirish holatiga qaytishga sarflanadigan vaqtga ko'ra 73,5% (25) bolalarda samaradorlik kuzatildi.

Kertes apraksiya testida olgan ballariga ko'ra tahlilda muolajadan oldin 26,4% (9) bolalar 0-20 ball, 32,4% (11) bolalar 21-40 ball, 41,2% (14) bolalar 41-60 ball olishdi. Muolajadan keying baholash natijalari 50% (17) bolalarda 0-20 ball, 32,4% (11) bolalarda 21-40 ball, 17,6% (6) bolalarda 41-60 ballni ko'rsatdi. TMS muolajasidan so'ng BBMF spastik diplegiya bilan kasallangan bolalarda qo'lni musht qilish, boshni qashlash, taroq, qoshiq, bolg'achadan foydalanishni, varaqni buklayishni, olovni yoqishni, pianino chalishni ko'rsatish vazifalarini ko'rsatishda ijobiy natijalar kuzatildi, umuman olganda 47,1% (16) bolalarda samaradorlik kuzatildi.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Eshvort shkalasi bo'yicha reabilitatsiya chora-tadbirlaridan so'ng 20,6% bolalarda mushak tonusining biroz oshishi, 67,6% bolalarda passiv harakatlar saqlangan holda mushak tonusining sezilarli darajada oshishi, 11,8% bolalarda passiv harakatlar qiyinlashgan holda mushak tonusining sezilarli darajada oshishi qayd etildi. Reabilitatsiya chora-tadbirlaridan so'ng oyoqlarda spazm darajasi pasayishi 53% ga yaxshilandi ($p < 0,05$).

An'anaviy davolash chora-tadbirlaridan iborat reabilitatsiyadan o'tgan BBMF spastik diplegiya turiga chalingan taqqoslash guruhi bolalarida esa umumiy motor funktsiya buzilishi, TUG, Kertes apraksiya testi, Eshvort shkalasi bo'yicha sezilarli o'zgarishlar kuzatilmadi. Jumladan, bolalarda muolajadan oldin umumiy motor funktsiya buzilishining I-darajasi 27,8% (10) bolada aniqlangan bo'lsa, muolajalardan so'ng 33,4% (12) bolada harakat buzilishi I-daraja sifatida baholandi. II-III darajali buzilish muolajagacha 50% (18) va 22,2% (8) bolalarda kuzatilgan bo'lsa, muolajadan so'ng mos ravishda 47,2% (17) va 19,4% (7) bolalarda aniqlandi. TUG testiga ko'ra muolajadan oldin o'rnidan turish, ma'lum masofani (odatda uch metr) yurish, orqaga burilib, o'tirish holatiga qaytishga 22,2% (8) bolalar 13-16 sekund sarflashdi, 47,2% (17) bolalar masofani 17-20 sekundda va 30,6% (11) bolalar 20 sekunddan ko'proq vaqt davomida bosib o'tishdi. Muolajalardan keyin o'tkazilgan TUG testi natijalariga ko'ra ushbu mashg'ulotga 27,8% (10) bolalar 13-16 sekund, 44,4% (16) bolalar 17-20 sekund va 27,8% (10) bolalar 20 sekunddan ko'proq vaqt

sarflashdi. Kertes apraksiya testida olgan ballariga ko'ra tahlilda muolajadan oldin 49,4% (7) bolalar 0-20 ball, 44,4% (16) bolalar 21-40 ball, 36,2% (13) bolalar 41-60 ball olishdi. Muolajadan keying baholash natijalari 25% (9) bolalarda 0-20 ball, 47,2% (17) bolalarda 21-40 ball, 27,8% (10) bolalarda 41-60 ballni ko'rsatdi.

HULOSA. Shunday qilib, TMS muolajasi BBMF spastik diplegiya turi bilan kasallangan bolalarda umumiy motor funktsiya buzilishi, TUG, Kertes apraksiya testi, Eshvort shkalasi bo'yicha umumiy 51,5% samaradorlikni ko'rsatdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Chung MG, Lo WD. Noninvasive brain stimulation: the potential for use in the rehabilitation of pediatric acquired brain injury. *Arch Phys Med Rehabil.* (2015) 96(4):S129–37. doi: 10.1016/j.apmr.2014.10.013
2. Tekgul H. A transcranial magnetic stimulation study for the investigation of corticospinal motor pathways in children with cerebral palsy. *J Clin Neurosci.* (2020) 78:153–8. doi: 10.1016/j.jocn.2020.04.087
3. Pascual-Leone A, Amedi A, Fregni F, Merabet LB. The plastic human brain cortex. *Annu Rev Neurosci.* (2005) 28:377–401. doi: 10.1146/annurev.neuro.27.070203.144216
4. Elbanna ST, Elshennawy S, Ayad MN. Noninvasive brain stimulation for rehabilitation of pediatric motor disorders following brain injury: systematic review of randomized controlled trials. *Arch Phys Med Rehabil.* (2019) 100(10):1945–63. doi: 10.1016/j.apmr.2019.04.009
5. Gillick BT, Krach LE, Feyma T, Rich TL, Moberg K, Thomas W, et al. Primed low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation and constraint-induced movement therapy in pediatric hemiparesis: a randomized controlled trial. *Dev Med Child Neurol.* (2014) 56(1):44–52. doi: 10.1111/dmcn.12243
6. Gupta M, Rajak BL, Bhatia D, Mukherjee A. Effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor function and spasticity in spastic cerebral palsy. *Int J Biomed Eng Technol.* (2019) 31(4):365–74. doi: 10.1504/IJBET.2019.103251
7. Naeser MA, Martin PI, Nicholas M, Baker EH, Seekins H, Helm-Estabrooks N, et al. Improved naming after TMS treatments in a chronic, global aphasia patient—case report. *Neurocase.* (2005) 11(3):182–93. doi: 10.1080/13554790590944663